

臺北市立聯合醫院人體研究倫理審查委員會
Taipei City Hospital Research Ethics Committee
結案報告審查結果

案件編號：TCHIRB-11107010

計畫名稱：探討參與式「幸福十堂課」行動團體對提升視障者幸福感之歷程

計畫主持人：劉純如（松德院區）

文件內容：檢送結案報告及成果報告書各一份

本會同意備查日期：113 年 07 月 25 日

執行秘書：

臺北市立聯合醫院
人體研究倫理審查委員會
執行秘書 陳少鈞

113 年 07 月 26 日

主任委員：

臺北市立聯合醫院
人體研究倫理審查委員會
主任委員 楊文理

113 年 08 月 16 日

行政人員：黃鈺娟

電話：(02)27093600 分機 3802

傳真：(02)27079021

Mail：Z3121@tpech.gov.tw

